

MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIYNING ILM-FANGA QO'SHGAN HISASI

Ilmiy rahbar: X.O'.Samatov

Abdiramonov.G'.F

TATU Samarqand Filiali Kampyuter Injiniroing

Fakulteti KI23-02 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mahmud az-Zamaxshariyning ilm-fanga qo'shgan hisasi, yani u yozib qoldirgan asarlar va arab tilidagi alifoni tartibga solganligi, arab tilidagi so'zlarni forsiy va turkiy tillarga tarjima qilgani va eng mashhur asari "AlKashshaf an Haqa'iq at-Tanzil" haqida malumotlar keltirilgan.

Аннотация: В данной статье рассмотрен вклад Махмуда аз-Замахшари в науку, а именно написанные им труды и устройство арабского алфавита, перевод арабских слов на персидский и турецкий языки, а также его самая известная работа «Аль-Кашшаф ан Хака Информация об «Ик ат-Танзил» предоставлена.

Abstract: In this article, Mahmoud al-Zamakhshari's contribution to science, namely, the works he wrote down and the arrangement of the Arabic alphabet, the translation of Arabic words into Persian and Turkish languages, and his most famous work "Al-Kashshaf an Haqa' Information about iq at-Tanzil" is provided.

Buyuk mutafakkir va tafsirchi olim Mahmud az-Zamaxshariy(to'liq ismi Abu al-Qosim Mahmud ibn Umar ibn Muhammad ibn Umar Al-Xorazmiy AzZamaxshariy) 1075-yil 19-marda Xorazmning Zamaxshar qishlog'ida tug'ilgan(ayrim manbalarda uning tug'ilgan yeri Xorazm viloyating Qo'shko'pir tumanida ayrimlarida esa Ko'hna Urganch deb yozilgan).

Zamaxsharirning yozishicha, yoshligida otdan yiqilib, bir oyog'i mayib bo'lgach, otasi uning tikuvchilik kasbini egallashini istagan ekan.Dastlab otasi qo'lida savod chiqargan va juda chiroyli husnixatga ega bo'lgan Az-Zamaxshariy

shaharga, ya'ni Ko'hna Urganch (Jurjon) madrasasida ta'lim olishga qaror qildi. Keyinchalik Buxoro va Xuroson ilm dargohlarida bilim darajasini yanada oshirgan. U ilm-faning turli sohalari, arab tili va adabiyotini, diniy ilmlarni va o'sha davrda mashxur bo'lgan xattotlik san'atini ham mukamal egallaydi. Til, lug'at va adabiyot sohasida mashxur bo'lgan ustoz, Abu Mudar Isfaxoniydan ilm o'rganadi. Talabalik yoshiga yetgach, bilimni yanada oshirish, har tomonlama kamol toptirish maqsadida Buxoroga yo'l oladi. Bu yerda u shayx ul-islom Abumansur Nasr Horisiy, Abusa'd Shaqqoniy va Abulxattob ibn Abulbatr kabi olimlardan saboq oladi.

Zamaxshariy hayoti davomida tinmay sayohat qilgan. U sharqni va musulmon mamlakatlarni 1100-1122-yillar va 1127-1139-yillar davomida ikki marta kezgan. Olim Xuroson, Eron, Arabiston, Iroq, Yaman, Shom (Suriya)ning Marv, Nishopur, Isfaxon, Bag'dod, Hijoz, Damashq va Makka shaharlarida bo'lib, asarlari uchun boy manba to'plagan.

Az-Zamaxshariyning eng mashxur asarlaridan biri «Al-Kashshof an haqiqi it-tanziyl va uyun ilgaqoviyl fi vujuh it-ta'viyl» («Kur'on haqiqatlari va uni sharhlash orqali so'zlar ko'zlarini ochish») asari Qur'on tafsiriga bag'ishlangan. Zamaxshariy ham tafsir yozishdan oldin oldingi Qur'on tafsirlarini yaxshilab o'rganadi. Bu asar olim Makkada yashagan paytida uch yil davomida yozilgan. Nemis sharqshunos olimi Karl Brokkelman dunyoning turli qo'lyozma xazinalarida «Al-Kashshof»ning yuzga yaqin qo'lyozmalari va asarning o'ziga bitilgan yigirmadan ortiq sharh va hoshiyalar borligi haqida yozishi az-Zamaxshariy asarining katta shuhratidan dalolat beradi. Bu asar yordamida Qohiradagi butun dunyoga mashhur Al-Azhar diniy dorulfununining talabalari ham Zamaxshariyning «Al-Kashshof» asari asosida Qur'onni o'rganadilar. Hozirgi kunda Al-Kashshof»ning Toshkentda, jumladan, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy kutubxonasida bir qancha qo'lyozma nusxalari saqlanadi. Buyuk olim va mutafakkir az-Zamaxshariy arab grammatikasai,

adabiyoti, lug'atshunosligi, jug'rofiya, aruz ilmi, tafsir, hadis va fiqhga oid ellikdan ortiq asarlar yozgan, ularning ayrimlarga bizgacha yetib kelgan. Arab tilshunosligi va grammatikasining turli tomonlariga oid asarlar az-Zamaxshariy ijodida salmoqli o'rin egallaydi. Bunga arab tili grammatikasiga oid "Al-Mufassal" asari shular jumlasidan, bu asar Zamaxshariy Makkada yashagan paytida bir yarim yil davomida yozgan. Bu asar ya'niy "Al-Mufassal" arab tili grammatikasini o'rgatuvchida yirik qo'llanma sifatida azaldan Sharqda ham, g'arbda ham shuhrat topgan asarlardan hisoblanadi. Ko'plab olimlarning fikricha Zamaxshariyning "Al-Mufassal" asari ilmiy qiymati jihatidan mashhur arab tilshunosi Sibavayhning arab grammatikasiga oid kitobidan keyin ikkinchi o'rinda turadi, deb ta'kidlaganlar. "Al-Mufassal" asari o'sha davridayoq arablar orasida katta etibor qozonadi va arab tilini o'rganishda asosiy qo'llanmalardan biri sifatida shuxrat qozondi. Hatoki Shom(hozirgi Surya) hokimi Muzaffariddin Muso kimda-kim Az-Zamaxshariyning ushbu asarini yod olsa, unga besh ming kumush tanga pul va sarupo sovg'a qilishni va'da bergan. Bir qancha kishilar asarni yod olib, mukofotga ham sazovor bo'lganligi manbalarda yozib qoldirilgan. Bu misol az-Zamaxshariy asarining o'sha davrda ham qanchalik yuksak baholanganini ko'rsatadi. Bu asrning bir qo'lyozmasi Toshkentda, O'zR FA(O'zbekiston respublikasi Fanlar Aqademyasi) Sharqshunoslik institutida saqlanadi.

Zamaxshariyning Otsiz Xorazmshohga bag'ishlab yozilgan «Muqaddimat uladab» («Adab ilmiga muqaddima») asaridagi arabcha so'zlar ostida forsiy va turkiy tarjimalarning berilishi o'zbek tarixiy leksikologiyasi uchun qadrlidir. Asar 5 katta qismga bo'lingan bo'lib — otlar, fe'llar, bog'lovchilar, ot o'zgarishlari va fe'l o'zgarishlari haqida bahs yuritadi. Ushbu asarda Zamaxshariy o'sha davr arab tilining iste'molda bo'lgan barcha so'zlari, iboralarini qamrashga intilgan, ularning etimologiyasiga katta e'tibor bergan. Shu boisdan ham az-Zamaxshariyning bu yirik asarini mazkur yo'nalishdagi dastlabki asarlardan deyishga haqlimiz.

Asar arabchadan fors, chig'atoy, mo'g'ul va turk tillariga, birinchi marta 1706-yili Xo'ja Ishaq afandi tomonidan usmonli turk tiliga tarjima qilingan.

Zamaxshariy asarlarida uslubshunoslik va she'rshunoslik haqida ham fikr yuritilgan; badiiy tasvir vositalariga qisqa, aniq va nozik izohlar berilgan. Masalan, kinoya bilan ta'riz san'atlari orasidagi farq ko'rsatib berilgan. 3500 ga yaqin arab maqollarini to'plab, ularni izohlagan («Al-Mustaqso fil-amsol» — «Kamolga yetgan maqollar»). «Kitob al-jibol valamkina val-miyoh» («Tog'lar, joylar va suvlar haqida kitob») asarida geografik joylar, tog'lar va dengizlarga tegishli bo'lgan ma'lumotlar keltirilgan. Zamaxshariyning bu asari G'arb olimlari o'rtasida xam mashhur bo'lgan, 1856-yili gollandiyalik arabshunos olim Salverda de Grave tomonidan mukammal tadqiq qilingan holda nashr etilgan.

«Asos al-balag'at» («Notiqlik asoslari») asari lug'atshunoslikka bag'ishlangan. Unda arab tilining fasohati, mukammalligi haqida so'z boradi. Fikrni chiroyli ibora va so'zlar bilan ifodalash, so'z boyligidan ustalik bilan foydalanish uchun kishi fasohat, balog'at ilmlaridan yaxshi xabardor bo'lishi kerak. Buning uchun so'zni to'g'ri, o'z o'rnida ishlatish, qoidaga muvofiq so'zlash va yozish ham kerak bo'lgan. Bu asarda adabiyotning asosiy qismlari, frazeologik so'z birikmalari, ularning amalda tadbiiq etish yo'llari chuqur tahlil etilgan. «Al-foiq fi g'arib al-hadis» («G'arib hadislar haqida qimmatli kitob») asari hadisda uchraydigan, ma'nosini anglash qiyin bo'lgan iboralar, so'zlar haqida. «Atvoq uz-zahab fil-mavo'iz valxutab» («Xutbalar va va'zlar bayonida oltin shodalar») — nasihatomuz maqolalar to'plamidan iborat. «Rabiy' ul-abror va nusus ul-axyar» («Ezgular bahori va yaxshilar bayoni») asarida adabiyot, tarix va boshqa fanlarga oid hikoyalar, latifalar, suhbatlarning eng saralari jamlangan. Zamaxshariyning aruz vazni haqida bahs yurituvchi «Al-Qustos fil-aruz» («Aruzda o'lchov») asari muhim manbalardan hisoblanadi. «Maqomat» («Maqomlar») — 50 maqomdan iborat bo'lib, qofiyali nasr — saj' uslubining nozik namunalarini o'zida mujassam etgan muhim asardir.

Vatanimiz mustaqillikka erishgandan so'ng boshqa buyuk ajdodlarimiz qatorida Mahmud Zamaxshariy hayoti va ilmiy merosi ham ilmiy asosd keng o'rganila boshladi.

Zamaxshariy o'z davrining taniqli olimlaridan biri bo'lib, fanning turli sohalariga oid yetmishga yaqin asar yozgan. Uning asarlari ko'plab manbalarda har xil yozilgan. Nemis sharqshunos olimi K.Brokkelmanning "Arab adabiyoti tarixi" asarida Mahmud Zamaxshariyning 31 ta asari bo'lgani haqida ma'lumot yozilgan bo'lsa, doktor Ahmad Muhammad Xufiy "Zamaxshariy" risolasida uning 48 asari borligini aytib o'tadi. Akademik A.Rustamovning "Mahmud Zamaxshariy" kitobida Zamaxshariyning 39 ta asari bo'lgani haqida ma'lumotlar yozilgan. B.Z.Xolidov o'z maqolasida Zamaxshariy 55 ta asar yozganini aytiladi. Mahmud Zamaxshariy ilmiy merosining yana bir tadqiqotchisi U.Uvatov "Nozik iboralar" kitobida allomaning 34 ta asariga oid ma'lumot yozilgan.1998 yili Bayrutda Mahmud Zamaxshariyning "Asosul balog'a" asari chop etilgan va uning muqaddima qismida tadqiqotchi olim Muhammad Bosil Uyun Sud allomaning 65 ta asari ro'yxatini keltirgan.

Uning buyuk olim bo'lib yetishishida ustozlarining ham hissasi beqiyos. Xususan, Abu Mudar ibn Jarir ad-Dabbiy al-Isfahoniydan til, lug'at va adabiyotdan ta'lim olgan. Bag'dodda shayxulislom Abu Mansur Nasr al-Xorisiy, Abu Soad ashShaqqoniy, Abu Xattob ibn Abul Batarlardan hadis ilmini o'rgangan bo'lsa, Makkada nahv va fiqh bo'yicha Abu Bakr Abdulloh ibn Talxat al-Yabiriy alAndalusi, shayx as-Sadid al-Xayyatiylardan saboq olgan.Lug'at ilmini esa Abu Mansur Mavhub abn al-Xodar al-Javoliqiy kabi mashhur olimlardan o'rgangan. Zamaxshariy 1144-yilda Xorazmda vafot etgan.

Davladimiz mustaqillikga erishgandan so'ng Mahmud az-Zamaxshariyning 1995-yilda O'zbekistonda uning 920 yilligi keng nishonlandi.Mahmud azZamaxshariy „Jorulloh“ („Ollohning qo'shnisi“), „Arab va g'ayri arablar ustozlari“, „Xorazm faxri“ kabi sharaflil nomlar bilan ulug'langan.

Xulosa qilib aytganda Mahmud az-Zamaxshariy ilm-fanga katta hissa qo'shgan, uning "Al-Kashshof" asari musulmonlar olamidagi eng mashxurdir. U o'z davrining ma'lum va mashxur odamlaridan birdir.Uning asarlarida o'zi yashagan davirdagi madaniyat aks etgan. Zamaxshariy arab tilini tartibga solgan

olim arablar uni bu qilgan ishi uchun juda qadrlaydilar.Uning asarlaridan esa Qur'onni o'rganishda darslik sifatida ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. “Jahongashta sayyoh-olimlar” kitobdan olindi.
- 2.<https://fayllar.org/muqaddimat-ul-adab-v2.html>
- 3.<https://uzsmart.uz/savol-javob/view/406.html>
- 4.Nosirova M. O'rta asrlar arab nahvidan namunalar (Mahmud Zamaxshariyning “Unmuzaj fi nahv” risolasi asosida). – T.: ToshDSHI nashriyoti, 2004.
- 5.<http://xorazmiy.uz/oz/pages/view/302>
6. Samatov K. Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 2. – C. 175-179.
7. Ulmasjonovich K. S. Mystical and philosophical foundations of human interaction. – 2021.
8. Ulmasjonovich K. S. Mystical and philosophical foundations of human interaction (based on the teachings of makhdumi Azami Kasani) //European Scholar Journal. – 2021. – T. 2. – №. 11. – C. 45-48. awq